

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
HELLYATUNISA
NIM. 180101110229**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari mengamati spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak. Berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Pertiwi, 2020) anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada beberapa periode kretaseus bawah. Bunga umumnya memiliki beberapa tepal, sering tersiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stemennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Menurut (Sudarsono, 2005) kelas Magnoliopsida (dicotilodena)

terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Dilliniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asteroideae. Kelas magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Magnoliidae

Subclassis ini terdiri dari 8 ordo, 39 famili, dan 12.000 spesies. Habitus dari subclassis ini sangat beragam, mulai dari pohon yang berkayu sampai herba. Menurut (Tjitrosoepomo, 2004) beberapa famili pada subclassis ini adalah Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, dan Nymphaeaceae.

a. Magnoliaceae

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

b. Annonaceae

Anggota famili ini memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

c. Lauraceae

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

d. Piperaceae

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper bettle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak dan Sasaladaan (*Peperomia pellucida*).

e. Nymphaceae

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias.

2. Subclassis Hammamelidae

Subclassis ini terdiri atas 11 ordo, 24 famili dan 3400 species, namun yang akan dibahas hanya 2 famili dari 2 ordo yang berbeda

a. Ordo Hamamelidales Memiliki beberapa famili diantaranya adalah Ceridiphyllaceae, Eupteliceae, Platanaceae dan Hammalidaceae.

b. Ordo Urticales

Ordo urticales adalah salah satu bangsa/ordo anggota tumbuhan berbunga. Ordo urticales ini meliputi Famili Moraceae, Famili Cannabiaceae, dan Famili Urticaceae.

c. Ordo Fagales

Ordo fagales adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Ordo ini hanya terdiri dari satu famili, yaitu : Famili Fagaceae.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dani, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dani, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

(Sumber: Wibowo, 2014)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Wibowo, 2014)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Biji

(Sumber: Dani, 2014)

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Karamudin, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Adhyaris, 2015)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Adhyaris, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Kurniawan, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

(Sumber: Firi, 2015)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Pleis, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

(Sumber: Pleis, 2014)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Pleis, 2014)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

(Sumber: Kurniawan, 2018)

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Taslim, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Yanto, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Ripani, 2014)

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Werno, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tepi daun

b. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Tepi daun

b. Helaian daun

(Sumber: Kurniawan, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

(Sumber: Kurniawan, 2018)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain				Alat pelekat	
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kasap seperti kertas	Licin seperti kertas	Tipis lunak

	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain					
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda		

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Annonales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam habitus tumbuhan pohon. Maksudnya pohon kenanga terlihat seperti batang pohon yang lengkap dengan bagian-bagian pohon biasanya. Batang pada pohon kenanga ini memiliki warna cokelat kehitaman. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Kenanga adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Kenanga ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang akar. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Pada bagian batang kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang

pada kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang kenanga adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya.

Pada bagian daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu daun. Tata letak daunnya yaitu tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang pada kenanga termasuk kedalam tersebar (*folia sparsa*). Kenanga adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun kenanga ini memiliki bentuk atau bangun daun jorong jika panjang : lebar = 8:3,5. Pada pangkal daunnya yaitu membulat. Ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping sehingga tampak seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Tekstur daun pada kenanga yaitu licin. Daunnya terlihat berwarna hijau.

Bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam bunga lengkap. Karena memiliki bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, tangkai bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga ini tidak memiliki tenda bunga karena pada kelopak bunga dan mahkota bunga masih dapat dibedakan. Kelopak bunga kenanga memiliki ukuran yang agak kecil dan memiliki berwarna hijau. Kelopak bunga tersebut terletak di bagian bawah setelah tangkai putik. Untuk tangkai putik ukurannya agak panjang. Tangkai bunga kenanga yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Tangkai ini terletak di bawah kelopak, memiliki warna hijau, berukuran kecil. Memiliki mahkota yang berukuran agak besar dan memanjang, warnanya kuning cerah, mahkotanya

berjumlah ganjil misalnya 5 helai atau bahkan bisa lebih. Putik pada kenanga terletak di tengah pada dasar bunga yang lebih rendah letaknya daripada letaknya kelopak dan mahkota bunga. Putik dan benang sari terletak dalam satu tabung. Kenanga ini mempunyai buah dengan sifat buah yang sejati. Artinya Termasuk ke dalam buah sejati tunggal, karena buahnya tersebut berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki banyak manfaat misalnya saja bunganya digunakan untuk aromaterapi, mengobati sesak napas, mengobati encok, dan dapat mengatasi kulit kering.

Menurut (Hidayati, 2015) habitus jenis pohon, tanaman kenanga yang berbentuk pohon tingginya bisa mencapai 20-30 meter. Akar dari bunga kenanga ini memiliki akar yang berjenis akar tunggang dan berwarna coklat, Daunnya berwarna hijau panjang, halus dan berkilau. Dengan tipe daun tunggal, dan mempunyai letak yang tersebar, dan memiliki ujung yang meruncing dan pangkal yang rata, dengan panjang 10-23 cm, dan lebar 3-14 cm, dan pertulangan menyirip, bertangkai 1-5 cm. Batang bunga Kenanga ini berkayu, bulat, bercabang, lurus dan kuat, dengan cabang lateral. Batang utama dari tanaman ini panjang dan kulit batangnya berwarna abu-abu keputihan, dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Bunganya hijau kekuningan (ada juga yang bersemu dadu, tetapi jarang), menggelung seperti bentuk bintang laut, dan mengandung minyak biang, cananga oil yang wangi. Tipe buah sejati berbentuk bulat telur terbalik berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi kehitaman setelah tua. Ukuran panjang buahnya yaitu 2 cm, berdaging tebal dengan diameter 1,5 – 2,5cm, tersusun dari 6 – 12 buah tiap tangkai utamanya.

Biji buah ini berwarna coklat muda, berjumlah 8 – 12 per buah tersusun dalam dua baris, kecil, berukuran 6-7 mm x 4-5mm, berbentuk bundar, pipih, dengan permukaan biji yang keras. Secara tradisional bunganya berfungsi sebagai bunga tabur dipemakaman, campuran bunga rampai atau sebagai hiasan sanggul wanita. Bunga kenanga juga dapat mendatangkan devisa, dari bunganya yang wangi terkandung minyak

atsiri. Selain itu bagian batangnya mempunyai nilai ekonomi pula, kayunya yang ukuran besar dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai perkakas rumah tangga, peti dan sebagainya.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6	
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128

128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdudengan bunga yang berbilangan 3	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50.

Annonaceae.

Kunci Determinasi Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1b-2b-3b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-
129b-135b-136b-139b-140b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-
164b-165b-166a-50. Annonaceae-1a-*Canangium*
odoratum Baill.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 10-40. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak daun, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya, 5-1200 m.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam habitus pohon. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil.

Sirsak adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus tahun. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah.

Pada bagian batang sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada sirsak tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang sirsak adalah bulat. Pada permukaan batangnya kasar. Untuk daun sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak daun berseling. Karena terlihat susunan antara daun yang satu dengan yang lainnya letaknya tidak berhadapan.

Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun sirsak ini memiliki bentuk atau bangun memanjang. Pada basis atau pangkal daunnya yaitu tumpul biasanya pada bangun daun bulat telur dan jorong. Sedangkan ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping. Tekstur daunnya licin mengkilap. Artinya saat dipegang daunnya licin dan terlihat mengkilap. Daunnya berwarna hijau tua.

Pada bagian bunga sirsak (*Annona muricata* L.) ini termasuk ke dalam bunga tunggal karena dalam satu tangkai bunganya hanya terdiri dari satu bunga saja. Bunga tersebut termasuk ke dalam bunga lengkap. Artinya bunga tersebut memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap seperti putik, benang sari, kelopak, dan mahkota bunga. Mahkota bunga pada bunga sirsak ini memiliki warna kuning cerah dengan mahkota yang berjumlah 6 helai. Ketika bunga ini mulai tumbuh dan membesar maka mahkota bunganya dengan sendirinya akan terlepas dan akan menghasilkan buah sirsak. Kelopak bunganya berukuran kecil dan berwarna hijau. Untuk benang sari dan putiknya ada pada bagian tengah mahkota tersebut yang ukurannya agak besar. Buahnya memiliki sifat buah sejati majemuk. Buah pada sirsak ini memiliki ukuran yang agak besar. Selain itu, buahnya memiliki tiga lapisan yaitu eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Pada lapisan eksokarpiumnya memiliki warna hijau dengan permukaan yang kasar. Lapisan ini sering kita sebut dengan kulit sirsak. Lapisan mesokarpiumnya merupakan daging buahnya yang berwarna putih dan yang biasanya kita makan. Untuk lapisan endokarpium adalah lapisan yang dekat dengan biji. Biji pada sirsak ini memiliki bentuk yang lonjong dengan tekstur yang keras dan berwarna hitam. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki banyak manfaat salah satunya adalah daunnya dapat mengobati kanker, diabetes, asam urat dan untuk buahnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, melawan infeksi, mencegah pertumbuhan sel kanker, melancarkan pencernaan, dan lain sebagainya.

Menurut (Anwar, 2017) pohon berwarna coklat tua, batang berkayu berwarna coklat tua, silindris, permukaan kasar, percabangan monopodial. Arah tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar, ketinggian mencapai 8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm. Tidak berbanir, tajuk membulat. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, permukaan daun licin, berbentuk memanjang, ujungnya meruncing,

daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm, tepi daun rata. Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Buah sirsak memiliki bentuk sejati ganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisik halus, apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek dan berserat dengan banyak biji. Biji buah Sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16 mm dan lebar kira-kira 9 mm. Manfaat memiliki daging buah yang tebal dan banyak mengandung serat vitamin C alami yang cukup tinggi. Zat antioksidan di dalam buah Sirsakupun cukup tinggi. Tidak hanya buah, daun sirsak pun ternyata.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**

11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikitatau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdudengan bunga yang berbilangan 3	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165

- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas50.

Annonaceae.

Kunci Determinasi Sirsak (*Annona muricata* L.)

1b-2b-3b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-50. Annonaceae-1b-2. Annona-1a.....Annona muricata L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon tinggi 3-8 m. daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Duan kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-3 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. daun kelopak dan daun mahkota yang terdalam secara geenting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok. 15-35 kali 10-15 cm.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam habitus tumbuhan pohon. Batang srikaya ini memiliki bagian yang lengkap seperti batang pada umumnya. Batang sirsak ini memiliki warna coklat. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Srikaya merupakan tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Srikaya ini memiliki sistem akar tunggang yaitu jika antara akar primer dan sekunder mudah untuk dibedakan. Akarnya berada di dalam tanah dan mempunyai fungsi sebagaimana akar tumbuhan lainnya.

Batang pohon srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang primer atau pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada srikaya tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang srikaya adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya.

Daun srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam jenis daun majemuk karena dalam satu tangkai daunnya terdiri lebih dari satu helai daun. Daunnya memiliki tata letak daun berseling. Karena terlihat susunan antara daun yang satu dengan yang lainnya letaknya tidak berhadapan. Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun sirsak ini memiliki bentuk memanjang. Pangkal daunnya tumpul yang biasanya ada pada bentuk daun yang memanjang, jorong, dan bulat telur. Ujung daunnya meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata artinya antara pangkal hingga ujung tidak adanya torehan. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping. Tekstur daunnya licin mengkilap. Artinya saat dipegang daunnya kasap seperti kertas dengan daunnya yang berwarna hijau tua.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki bunga yang bunganya tersebut termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena tidak mempunyai bagian-bagian bunga yang lengkap. Pada bagian mahkota bunganya memiliki warna kuning cerah. Dalam satu bunga terdiri dari 4 helai mahkota. Mahkota bunganya ketika telah dewasa atau tua akan lepas dengan sendirinya selanjutnya bagian tengahnya tersebut akan berubah jadi bakal buah yang nantinya akan menjadi buah srikaya. Buah srikaya tersebut memiliki ukuran yang agak kecil jika dibandingkan dengan buah sirsak tadi. Buah srikaya juga memiliki tiga lapisan yaitu lapisan eksokarpium, lapisan mesokarpium, dan lapisan endokarpium. Lapisan eksokarpiumnya memiliki warna hijau dengan kulit yang serupa seperti bentuk sisik. Pada lapisan mesokarpiumnya adalah bagian yang sering dimakan yaitu pada daging buahnya dan memiliki warna putih. Sedangkan untuk lapisan endokarpiumnya adalah yang dekat sekali dengan bijinya. Biji srikaya ini memiliki warna hitam dan berukuran agak

kecil dan berbentuk agak lonjong. Buah dari srikaya ini memiliki sifat buah sejati ganda yaitu jika buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang mana masing-masing bebas, dan kemudian menjadi buah sejati, tetapi tetap berkumpul pada satu tangkai buah. Srikaya ini dapat dimanfaatkan mulai dari daun, buah dan biji serta akarnya. Buahnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, daunnya digunakan sebagai obat borok dan bisul. Akarnya di dimanfaatkan untuk obat diare.

Menurut (Hidayari, 2015) srikaya merupakan buah-buahan yang dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dagingnya. Pohon srikaya memiliki ciri habitus berupa pohon dengan bentuk percabangan monopodial dan bersegi penampang bulat. Macam daun pohon srikaya ini berupa daun tunggal dengan letak daun yang berselang-seling dan bentuk daunnya memanjang. Memiliki pertulangan daun yang menyirip dengan tepian daun yang rata, ujung meruncing dan pangkal tumpul. Bunganya tunggal terdapat pada ketiak daun dan ujung batang. Karangannya berbentuk spika. Kelopak bunga tebal berwarna hijau kekuningan dan pendistribusian seksnya dengan cara monoceus atau berumah satu.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6b Dengan daun yang jelas**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

- 163a Pohon atau perdudengan bunga yang berbilangan 3**164**
 164b Daun tidak melekat serupa perisai.....**165**
 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....**166**
 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas**50.**

Annonaceae.

Kunci Determinasi Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1b-2b-3b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-50. Annonaceae-1b-2. Annona-2b.....*Annona squamosa* L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (klepsgeijs), kecil.duan mahkota yang terluar berdaging tebal, panjaang 2-2,5 cm, dari putih kuning,dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang di perpanjang dan melebar,dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam habitus perdu. Maksudnya batangnya tersebut seperti pohon namun memiliki ketinggian di bawah 6 m. Meskipun batang sirih disebut perdu akan tetapi pada batangnya tidak terlalu keras seperti pohon, tetapi agak sedikit lunak dikarenakan pada batangnya sedikit mengandung air. Sirih merupakan tumbuhan dengan periodisitas annual yaitu tumbuhan yang hidupnya kurang dari satu atau tidak bisa hidup bertahun-tahun. Memiliki sistem perakaran serabut yaitu antara akar pokok dan cabang akarnya sulit untuk dibedakan.

Pada bagian batang sirih (*Piper betle* L.) memiliki tipe percabangan simpodial yaitu jika batang pokok yang ada sangat sulit untuk membedakannya. Artinya antara batang pokok dan cabang ukurannya hampir sama dan sangat sulit untuk menentukan mana yang batang pokok dan mana yang cabang. Pada arah tumbuh batangnya yaitu memanjat. Memanjat jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang tersebut bisa berupa benda mati atau tumbuhan lain. Biasanya batang naik ke atas dengan menggunakan bantuan seperti akarnya untuk berpegangan pada penunjang tersebut. Misalnya saja akar pada sirih

tersebut termasuk akar pelekat. Sirih juga termasuk tumbuhan yang merambat. Bentuk batang pada sirih yaitu bulat. Sedangkan pada permukaan batangnya beralur. Beralur jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas.

Bagian daun sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam daun tunggal yang berarti dalam satu tangkai daunnya terdiri dari satu helai daun saja. Daunnya memiliki tata letak daun berseling. Karena terlihat susunan antara daun yang satu dengan yang lainnya letaknya tidak berhadapan. Bagian-bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun yang hanay mempunyai helaian dan tangkai daun atau yang disebut dengan daun bertangkai. Memiliki bentuk daun yaitu bentuk jantung jika bagunnya tersebut seperti bulat telur, namun pada pangkal daunnya memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk yang biasanya ada pada bangun jantung. Untuk ujung daunnya yaitu meruncing jika seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Sedangkan tepi daunnya rata. Pada urat daun atau susunan tulang daunnya termasuk ke dalam tulang daun melengkung jika daun ini memiliki beberapa tulang daun yang besar, satu ditengah yang paling besar sedangkan yang lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi semuanya memencar hingga akhirnya kembali menuju ke satu arah yaitu ujung daun, hingga tulang yang ditengah semua tulang-tulangny terlihat melengkung. Pada tekstur daunnya licin seperti kertas, dan memiliki daun yang berwarna hijau.

Pada bagian bunga sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Bunga sirih adalah bunga yang tumbuh di ketiak daun. Bunga sirih memiliki benang sari, daun tangkai, memiliki tipe bunga majemuk tak terbatas, dan bentuk bunganya untai. Bunga sirih ini tidak memiliki kelopak, daun pelindung, mahkota bunga karena hanya berbentuk seperti gumpalan saja yang berwarna hijau atau coklat kekuningan, tidak memiliki daun

pembalut dan putik. Sebenarnya bunga sirih ini memiliki putik namun pada tumbuhan yang lain yang berarti dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin saja. Bunga sirih termasuk bunga berkelamin satu, bulir berdiri sendiri di ujung berhadapan dengan daun. Benang sari terletak di bagian tengah bunga. Bunga sirih termasuk ke dalam tipe bunga tak terbatas karena ibu tangkai bunganya dapat tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan bunganya mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Bentuk bunganya untai atau bunga lada yaitu seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal, dan runtuh seluruhnya (bunga majemuk yang mendukung bunga jantan, yang betina menjadi buah). Sirih ini tidak memiliki bakal buah sehingga tidak mempunyai buah. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki beberapa manfaat misalnya daunnya dapat menurunkan depresi, mengobati mimisan, penangkal kanker, dan mempercepat penyembuhan luka bakar.

Menurut (Arabiy, 2014) bunga sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam tipe bunga majemuk tak terbatas dengan bentuk seperti untai yaitu seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal, dan runtuh seluruhnya (bunga majemuk yang mendukung bunga jantan, yang betina menjadi buah). Bulir jantan terdiri atas 2 benang sari dan sangat pendek sedangkan bulir betina kepala putiknya 3-5. Berwarna putih dan hijau kekuningan.

Menurut (Irnaningtyas, 2011) *Piper betle* (sirih) adalah spesimen kedua yang diamati. Tumbuhan ini berhabitus perdu, Bentuk caulisnya bulat dan termasuk tumbuhan simpodial dan bentuk/ segi penampangnya bulat, dengan pertulangan daun melengkung. Tepi daun rata, pada bagian bawah daun terdapat daun penumpu yang disebut dengan stipula, inilah yang membedakan sirih dengan tumbuhan lain. Letak daun distikha (berseling). Manfaat sirih bila dicampur jambe dan kapur digunakan untuk menyirih. Daun, akar, dan bijinya juga digunakan untuk obat. Daunnya digunakan untuk mengobati sakit perut, obat kumur, obat cacing, dan

mengandung obat perangsang. Daunnya yang sudah direbus digunakan untuk mencuci luka memar dan dapat digunakan sebagai obat keputihan oleh para wanita. Sirih dapat digunakan sebagai bahan pestisida alternative karena bersifat sebagai fungisida dan bakterisida. Senyawa yang terkandung dalam tanaman ini antara lain profenil fenol, enzim diastase tannin, gula, amilum, enzim katalase, vitamin A, B, dan C, chaviol serta kavaryl. Chaviol ini memberikan bau khas sirih dan memiliki daya pembunuh bakteri 5 kali dari phenol biasa.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun).....3

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6

6b Dengan daun yang jelas.....7

7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.9

9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit (golongan 4)41

41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris42

42b Tumbuhan tidak demikian.....43

43b Daun tersebar.....54

54b Daun tunggal59

59b Batang atau daun tak berduri dan tak berduri tempel.....61

61b Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian62

62b Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....63

63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....64

64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan
1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas37

Piperaceae

Kunci determinasi sirih (*Piper betle* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37.

Piperaceae-1a- *Piper betle* L.

Menurut (Steenis, 2013) tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang kurang lebih 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk 5-700 m.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam habitus herba. Habitus herba artinya batangnya mengandung air atau lebih tepatnya batang yang berair dan lunak. Memiliki periodiditas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang hidupnya kurang dari satu atau atau tidak bisa hidup bertahun-tahun. Memiliki sistem perakaran serabut yaitu antara akar pokok dan cabang akarnya sulit untuk dibedakan.

Pada bagian batang teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki tipe percabangan simpodial yaitu jika batang pokok yang ada sangat sulit untuk membedakannya. Artinya antara batang pokok dan cabang ukurannya hampir sama dan sangat sulit untuk menentukan mana yang batang pokok dan mana yang cabang. Arah tumbuh batangnya terkulai. Bentuk pada batang teratai bulat. Pada permukaan batangnya licin. Dapat diketahui dengan cara memegang batangnya. Untuk daun teratai termasuk ke dalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak roset akar. Jika pada daun tersebut tumbuhnya dekat dengan akar sehingga disebut dengan roset akar.

Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun teratai ini memiliki bentuk atau bangun ginjal. Yaitu jika daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul dan membulat dan pangkal ujung berlekuk dangkal. Pangkal daunnya berlekuk yang biasanya ada pada bangun jantung, ginjal. Ujung daunnya membulat yaitu seperti ujung yang tumpul, tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, sehingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Sedangkan untuk tepi daunnya bergigi jika sinus tumpul sedang angulusnya lancip. Pada urat daun atau susunan tulang daunnya mencapai tepi daun. Maksudnya tulang daunnya panjang sehingga dapat mencapai tepi daunnya. Memiliki tekstur yang tipis lunak. Warna pada daunnya adalah berwarna hijau.

Bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam bunga tunggal karena dalam satu tangkai bunga hanya terdapat satu bunga. selain itu juga termasuk bunga yang tidak lengkap. karena tidak memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. bunga teratai ini memiliki tenda bunga. tenda bunga adalah bagian dari bunga yang tidak bisa dibedakan antara yang kelopak dan mahkota bunga. Memang kalau dilihat dengan sekilas memiliki mahkota bunga yang berwarna merah, putih atau sebagainya namun sebenarnya itu tidak bisa dibedakan antara kelopak dan mahkota bunganya. Teratai ini mempunyai beberapa manfaat misalnya akarnya digunakan untuk mengurangi stress, menurunkan berat badan, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu bunganya digunakan untuk menangani sakit diare, menyingkirkan insomnia, bengkak karena iritasi, dan sebagai obat batuk darah.

Menurut (Dasuki, 1992) *Nymphaea lotus* habitus teratai adalah herba. Segi penampang batang berbentuk bulat dan termasuk simpodial karena batang utama tidak terlihat jelas. Bentuk daunnya reniformes (bulat besar) berjumlah satu atau disebut daun tunggal yang langsung menjulur panjang dari batang utamanya. Pertulangan daun mencapai tepi daun. Tepi

daun yaitu bergigi, pangkal daun berlekuk dan ujung daun membulat. *Nymphaea lotus* memiliki bunga majemuk dengan karangan bunga pediselus (tangkai dari satu bunga pada perbungaan). Bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu individu pada perbungaan yang sama (monoeseus). Adapun manfaat dari teratai ini adalah sebagai obat dalam diantaranya yaitu: demam, sakit tenggorokan, tenggorokan kering dan basah, batuk darah (hemoptysis), muntah darah (hematemesis). Pendarahan pada telinga, hidung, mulut dan alat genitalia. Mengatasi sakit lambung dan usus pada usia lanjut, diare, panas dalam, gondokan, juga bermanfaat untuk penderita jantung dan liver.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan **15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109a Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat	47

Nymphaeaceae

Kunci determinasi teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.

Nymphaeaceae-1a- *Nymphaea lotus* L.

Menurut (Steenis, 2013) daun dan bunga terikat pada akar rimpang di bawah tanah yang vertikal, mengapung (dalam air yang dangkal bunga muncul di atas air). Helaian daun oval lebar, tertancap seperti pada bentuk perisai, tepi rata atau bergerigi berombak tidak dalam, sisi bawah hijau atau ungu muda, 10-23 kali 8-18 cm. Bau bunga harum lemah dan malam menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dari dalam berwarna seperti mahkota. Daun mahkota 8-18, kebanyakan ungu muda, kadang-kadang putih, jarang merah, dari luar ke dalam menjadi lebih kecil. Benang sari 30-60; penghubung ruang sari di atas ruang sari diperpanjang, tidak ada ruang kosong antara benang sari dan mahkota. Bakal buah beruang 10-20, ruang dipisahkan oleh dinding yang rangkap. Buah masak di bawah air seperti spons, membuka tidak beraturan. Biji-biji dengan selubung biji yang berbentuk kantong. Di selokan dan genangan yang tidak dalam, kadang-kadang di sawah yang digenangi.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada bahan tersebut diketahui bahwa:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) habitus pohon, periodisitas pirenial, dan memiliki sistem akar tunggang. Batang kenanga tipe percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Bagian daun termasuk ke dalam daun

tunggal, tata letak daun tersebar, tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap, memiliki bentuk jorong. pangkal membulat, ujung meruncing, tepi daunnya rata tulang daunnya menyirip, tekstur daun licin dan berwarna hijau. Bunga termasuk dalam bunga lengkap. Karena memiliki bagian-bagian bunga seperti kelopak, tangkai, mahkota, putik, dan benang sari, memiliki banyak manfaat misalnya saja bunganya digunakan untuk aromaterapi, mengobati sesak napas, mengobati encok, dan dapat mengatasi kulit kering.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, sistem perakaran tunggang. Batang tipe percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batangnya kasar. Daun sirsak daun tunggal, memiliki tata letak daun berseling. Sifat daun tidak lengkap, bentuk memanjang, pangkal yaitu tumpul, ujung pada meruncing, tepi rata, tulang daunnya menyirip. Tekstur daunnya licin mengkilap, daun berwarna hijau tua. termasuk bunga tunggal, bunga lengkap. Artinya memiliki bagian-bagian seperti putik, benang sari, kelopak, dan mahkota bunga. Buahnya memiliki sifat buah sejati majemuk. Memiliki manfaat adalah daunnya dapat mengobati kanker, diabetes, asam urat dan untuk buahnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, melawan infeksi, mencegah pertumbuhan sel kanker, melancarkan pencernaan, dan lain sebagainya.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, dan sistem akar tunggang. Batang percabangan monopodial, arah tumbuh batangnya tegak, bentuk batang bulat, permukaan kasar. Daun termasuk daun majemuk, tata letak daun berseling, sifat daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal tumpul, ujung meruncing, tepi daunnya, tulang daun menyirip, tekstur daunnya licin mengkilap. Bunga termasuk bunga tidak lengkap karena tidak mempunyai bagian-bagian bunga yang lengkap. Buah srikaya memiliki tiga lapisan, warna hitam dan berukuran agak kecil dan berbentuk agak lonjong. Sifat buah sejati ganda, dapat dimanfaatkan mulai dari daun, buah dan biji serta akarnya. Buahnya

manfaatkan untuk dikonsumsi, daunnya digunakan sebagai obat borok dan bisul. Akarnya di manfaatkan untuk obat diare.

- d. Sirih (*Piper betle* L.) habitus perdu, periodisitas annual dan perakaran serabut. Batang tipe percabangan simpodial, arah tumbuh batangnya yaitu memanjat, bentuk batang bulat, pada permukaan batangnya beralur. Termasuk daun tunggal, tata letak daun berseling, daunnya tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal, ujung meruncing, tepi daunnya rata, tulang daun melengkung, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan berwarna hijau. Bunga majemuk Sirih ini tidak memiliki bakal buah sehingga tidak mempunyai buah. Memiliki manfaat misalnya daunnya dapat menurunkan depresi, mengobati mimisan, penangkal kanker, dan mempercepat penyembuhan luka bakar.
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) habitus herba, periodiditas annual, sistem perakaran serabut. Batang percabangan simpodial, arah tumbuh batangnya terkulai, bentuk batang bulat, permukaan licin. Daun tunggal, tata letak daun roset akar. Daun yang tidak lengkap, bentuk ginjal, pangkal berlekuk, ujung daun membulat, tepi bergigi, tulang daunnya mencapai tepi daun, tekstur tipis lunak., berwarna hijau. Bunga tunggal, juga bunga yang tidak lengkap. Manfaat misalnya akarnya digunakan untuk mengurangi stress, menurunkan berat badan, menyingkirkan insomnia, bengkak karena iritasi, dan sebagai obat batuk darah

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaris, "Morfologi dan Gambar Tumbuhan", <https://id.test11.slatic.net/originasl-720x720q.jpg.webp>. dalam *Google.com*. 2020.
- Anwar, "Tumbuhan", <https://kehati.jogjaprovo.go.id/detailpost/sirsak>. dalam *Google.com*. 2020.
- Arabiy, Humaira, "Morfologi Tumbuhan Bunga Majemuk", <https://humairaarabiy.wordpress-tumbuhan-bunga-majemuk/>. dalam *Google.com*. 2020.

- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dani, “Deskripsi Kenanga”, <https://images.app.goo.gl/tmn8Y8WfnIo36>. dalam *Google.com*. 2020.
- Dasuki, Undang Ahmad, *Fitografi*, Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Firi, “Khasiat *Annona muricata* L.”, <https://www.googlw.com/amp/s/firijb.wordpress/2015/10/29/khasiat-sirsak/amp>. dalam *Google.com*. 2020.
- Hidayati, “Dari Alam Khasiat Buah dll”, <https://alamindahsemesta.wordpress.com/materi-2/darialam>. dalam *Google.com*. 2020.
- Irnaningtyas, *Dunia Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Karamudin, “Buah Kenanga”, <https://www.flickr.com/photos/kmatlleh/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kurniawan, Fredi, “Klasifikasi dan Morfologi Tanaman”, <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pieis, “Tumbuhan Tegakan Di Tempat Pemakaman”, <https://www.google.com/amp/s/hafidzexza.wordpress.com/2019/06/25/tumbuhan-tegakan-di-tempat-pemakaman/amp/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Ripani, Meady, “Bunga Majemuk”, <https://www.slideshare.net/mobile/ydeaminapir/laporan-praktikum-6-bunga-majemuk-morfologi-tumbuhan>. dalam *Google.com*. 2020.
- Steenis, Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Taslim, Teuku, “Morfologi Tumbuhan”, <https://www.google.com/amp/busy.org/@teukutaslim/morfologitumbuhan/amp>. dalam *Google.com*. 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Werno, “Bunga Teratai”, <https://sinawerno-werno-2012/09/bunga-teratai.html?m=1>. dalam *Google.com*. 2020.

Wibowo, “Flora dan Fauna di Sumatra Utara”, <https://frwibowo.wordpress.com/2013/12/31/flora-dan-fauna-di-sumatra-utara/amp/>. dalam *Google.com*. 2020.

Yanto, “Tumbuhan Morfologinya”, <https://aradisgarden.wordpress.com/tag/>. dalam *Google.com*. 2020.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab: Terdapat beberapa ordo yaitu sebagai berikut

- a. Ordo Annonales ada pada tumbuhan kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), sirsak (*Annona muricata* L.), dan srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki ciri-ciri tumbuhan yang berkayu dengan daun tunggal yang berarti daunnya dalam satu tangkai terdapat satu saja yang duduknya atau tata letak daunnya tersebar atau berseling, namun tanpa adanya daun penumpu. Merupakan bunga banci yang berarti memiliki dua alat perkembangbiakan, jarang satu alat kelamin. Benang sarinya banyak dengan bakal buah 1 sampai banyak. Memiliki perakaran tunggang tidak jarang ada yang serabut. Kebanyakan buah sejati atau buah buni kadang-kadang juga buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang dikotil.
- b. Ordo Piperales ada pada tumbuhan sirih (*Piper betle* L.) memiliki ciri-ciri kebanyakan tumbuhan ini berhabitus terna, hanya kadang-kadang berupa tumbuhan dengan batang berkayu seringkali memanjat dengan akar pelekat. Daunnya berupa daun tunggal. Bunganya kecil dengan berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga. biasanya bunganya dalam bentuk bulir atau amentum. Daun duduknya tersebar atau berkarang dengan tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam bunga majemuk.

c. Ordo Nymphales ada pada tumbuhan teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki ciri-ciri tumbuhan yang hidrofita yang tumbuh di rawa-rawa atau daerah-daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun-daun terapung atau tenggelam, tetapi adapula yang muncul di atas permukaan air. Bunganya terpisah dan mempunyai tenda bunga. benang sari berjumlah 3 atau banyak, sebagian ada yang bersifat steril dan berubah menjadi bagian-bagian yang menyerupai mahkota.